

HISTÓRIA DA LUTA PELA TERRA NA BAHIA: FONTES, ACERVOS E MÉTODOS

Júlio Ernesto Souza de Oliveira

Graduando em História pela Universidade Federal da Bahia

Bolsista de Iniciação Científica UFBA/CNPq

julio.ernesto@outlook.com.br

Pretendemos, com este trabalho, realizar um cotejo não exaustivo das tipologias de fontes e apresentar alguns acervos e métodos para o estudo da história da Luta pela Terra na Bahia, ao tempo em que apresentaremos o campo ao leitor não especializado. Com um olhar voltado à sua história recente, analisaremos algumas tipologias de fontes produzidas a partir da ditadura militar brasileira (1964-1985), nos delimitando à área do Estado da Bahia. No tocante aos acervos, nosso objetivo é o de fomentar a pesquisa histórica relativa ao tema na Bahia, ainda bastante incipiente, por meio da apresentação dos mesmos. E, por último, os métodos de pesquisa utilizados na área da Luta pela Terra serão expostos tendo em vista uma compreensão dialética da história, isto é, observando a luta de classes existente no espaço rural brasileiro, outrora pensado como Brasil Profundo, e ainda estruturalmente permeado de consenso e dissenso, negociação e ruptura.

A constituição da questão agrária como campo da História no Brasil

É notório que o campo de estudos pensado como ‘questão agrária’ foi, por muito tempo, investigado fora do campo de visão das ciências históricas. A sociologia, por exemplo, abordou o tema e desenvolveu debates bastante qualificados acerca de questões que *a priori* tardaram a ser racionalizados como objetos históricos. Assim, ante um distanciamento necessário para sua análise, a lente da História tendeu a curvar-se defronte o imediato, ainda que este estivesse transbordando historicidade.

A história agrária, nesse dilema, pôde ser pensada formalmente como campo científico somente a partir de fins dos anos 1970, com o retorno ao Brasil da historiadora Maria Yedda Linhares (em 1974, da França), compulsoriamente aposentada da Universidade do Brasil pelo regime militar em 1969; e com a criação do Centro de Pós-Graduação em Desenvolvimento

Agrícola no Rio de Janeiro em 1977, ora vinculado à Fundação Getúlio Vargas (FGV),¹ no qual a mesma atuava como Professora do Mestrado recém-criado.²

O grande mérito de Linhares foi, sem dúvida, inserir no campo historiográfico brasileiro métodos de análise da história social e quantitativa francesa,³ por meio dos quais foi possível racionalizar historicamente o rural e, dessa forma, dar liga a um tema bastante preambular no campo. Em 1981, publicou em coautoria com Francisco Carlos Teixeira da Silva *História da agricultura: debates e controvérsias*,⁴ livro que “seria considerado um marco nos estudos sobre a história agrária no Brasil”.⁵

Contudo, um importante fator no processo de consolidação da história agrária como campo foi a criação da linha de pesquisa em História Social da Agricultura ou História Agrária, nos anos 1980, em parceria com o historiador Robert Slenes, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Juntamente com o historiador Ciro Flamarion Cardoso,⁶ finalmente, Linhares pôde desenvolver e orientar inúmeros trabalhos de relevância para o campo, consolidando uma pauta de pesquisa contínua e, felizmente, ainda vigente.

Luta pela Terra: um conceito caro ao tema

“A luta pela terra faz parte de uma dimensão das lutas contra o capital, que deseja da terra sua reprodução ampliada e a manutenção de sua estrutura de poder”,⁷ assim conceitua

-
- 1 Até o ano de 1981, quando se vinculou à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Atual Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA).
 - 2 MOTTA, Márcia. Das incursões de Linhares na pesquisa sobre o rural. In: **O rural à la gauche: camponato e latifúndio nas interpretações de esquerda (1955-1996)**. Niterói: UFF, 2014, p. 145-168.
 - 3 Destacam-se, no plano teórico-metodológico, os historiadores franceses Lucien Febvre, Marc Bloch, Pierre Vilar e, sobretudo, Ernest Labrousse. Sobre o último, a autora afirma: “Apoiamo-nos, então, nas diretrizes metodológicas preconizadas por Ernest Labrousse, desde o Congresso de Roma, de 1955, quanto à exploração sistemática de um corpo de fontes localizáveis no nível local (municipal), de natureza demográfica, cartorária, (inventários, contas de tutelas, escrituras diversas), os registros de terra, bem como as fontes fiscais quando localizadas ou existentes.” In: LINHARES, Maria Yedda. *A Pesquisa História no Rio de Janeiro. A História Agrária como Programa de Trabalho: 1977-1994. Um Balanço*. **Revista Brasileira de História**, São Paulo, vol. 15, n. 30, 1995, p. 78.
 - 4 LINHARES, Maria Yedda; SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. **História da agricultura: debates e controvérsias**. São Paulo: Brasiliense, 1981.
 - 5 MOTTA, op. cit., p. 149.
 - 6 Cf. LINHARES, Maria Yedda. *História Agrária*. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). **Domínios da História**. Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 240-267.
 - 7 RAMOS FILHO, Eraldo. De pobre e sem-terra a pobre com-terra e sem sossego: territorialização e territorialidades da reforma agrária de mercado (1998-2006). In: FERNANDES, Bernardo; MEDEIROS, Leonilde; PAULILO, Maria (orgs.). **Lutas camponesas contemporâneas: condições, dilemas e conquistas. A diversidade das formas das lutas no campo**. Volume 2. São Paulo: UNESP; Brasília: NEAD, 2009, p. 255.

Eraldo Ramos Filho, a partir da Geografia. Como pode-se observar, é fundamental abriremos o leque conceitual sobre o tema a outros campos disciplinares, tão somente o da História, seja pela discussão conceitual, ou, ainda, através de aprendizados metodológicos e incorporações de instrumentos de pesquisa. O campo da História Agrária, nesse sentido, recebe contribuições das mais diversas áreas do conhecimento, como as Ciências Agrárias, as Ciências Sociais (com destaque para a Sociologia e Antropologia Rurais), a Economia, a Geografia e o Direito; constituindo dimensões indissociáveis da efetiva dinâmica sociopolítica que envolve a Luta pela Terra.

Sérgio Sauer, por sua vez, pensa a Luta pela Terra como “um processo social, político e econômico que abarca um conjunto de transformações no campo”, pois opera “redistribuindo a propriedade da terra e o poder, redirecionando e democratizando a participação da população rural no conjunto da sociedade brasileira”.⁸ Isto é, a Luta pela Terra constitui-se como instrumento de emancipação política, na medida em que possibilita aos indivíduos envolvidos no processo o acesso à propriedade da terra e ao poder, elementos chave para que o indivíduo possa se integrar à sociedade brasileira, segundo as ideias do autor. Poderíamos acrescentar, além da propriedade, inclusive, a posse da terra, que figura em muitos dos processos como componente crucial na ratificação ou não da propriedade privada da terra pelo Poder Judiciário.

Eliane Paulino, todavia, pensa na diversidade de lutas na Luta pela Terra. Segundo a autora, “quando nos referimos à luta pela terra, estamos pensando em uma ampla diversidade de lutas”, muito embora “[...] tenham maior projeção o conflito direto com os latifundiários e grileiros, cujo princípio é a manutenção da terra como reserva de valor, fator primordial de cerceamento da recriação camponesa”.⁹ O que a autora quer nos chamar atenção é a existência de uma pluralidade de lutas no âmago da Luta pela Terra, quais sejam, as lutas que “[...] envolvem posseiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, pequenos arrendatários, camponeses, ocupantes, sem terra, seringueiros, camponeses de [fecho e] fundo de pasto”¹⁰

8 SAUER, Sérgio. A luta pela terra e a reivenção do rural. **Anais do XI Congresso Brasileiro de Sociologia**, Universidade de Campinas (UNICAMP), Campinas/SP, 1 a 5 de setembro de 2003, p. 17. Disponível em: http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1544&Itemid=170. Acesso em: 25 set. 2018.

9 PAULINO, Eliane Tomiasi. A diversidade das lutas na luta pela terra. **Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Três Lagoas-MS**, Três Lagoas/MS, vol. 1, n. 4, ano III, novembro de 2006, p. 36.

10 CPT NACIONAL. CANUTO, Antônio; LUZ, Regina da Silva; LAZZARINI, Flávio (coords). **Conflitos no Campo – Brasil 2013**. Goiânia: CPT Nacional – Brasil, 2013, p. 10.

etc. Igualmente, a autora entra na discussão do caráter político-ideológico do Estado, seja na condução ou na mediação desses conflitos, quando diz:

Evidentemente, o interlocutor principal desses conflitos é o próprio Estado, e isso não se deve ao simples fato de esse ter o monopólio sobre a violência, o que legalmente determinaria sua atribuição exclusiva na mediação dos conflitos. É que no caso brasileiro o Estado está profundamente comprometido com o modelo agrário que está na raiz da interdição da terra ao campesinato.¹¹

Convergindo com Paulino, Sauer e com a formulação de conflitos agrários da Comissão Pastoral da Terra, que pensa-os como sendo “ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e propriedade da terra e pelo acesso aos recursos naturais”,¹² nossa compreensão de Luta pela Terra passa pelo entendimento dos conflitos agrários como tensões políticas entre os movimentos camponeses e o empresariado rural, que operam nas relações econômicas e sociais da ocupação e uso da terra, e que têm como principal objetivo a manutenção jurídica da posse e propriedade privada da terra para a reprodução e acumulação do capital, seja ele nacional ou transnacional.

Tipologias de fontes: entre o físico e o digital

A documentação existente no Estado da Bahia acerca da temática se encontra sob diversas tipologias, e igualmente produzidas por inúmeras instâncias do Poder Público e da Sociedade Civil. *A priori*, considerando a dimensão conflitiva da Luta pela Terra, as tipologias básicas são de natureza policial-judiciária, dentre as quais podemos destacar os processos crime e, no caso da Bahia, as Atas da CPI da Grilagem.¹³ Os processos crime são fontes de natureza judiciária e se constituem importante tipologia para o estudo dos conflitos no Brasil, desde o período colonial à história recente. Carla Pinsky, em *Fontes históricas*, já postulava em torno da abrangência de “vozes”, isto é, de sujeitos de diferentes classes sociais, no conteúdo dessa tipologia. Segunda a autora,

11 PAULINO, op. cit., p. 36.

12 CPT NACIONAL, op. cit. p. 10.

13 Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Assembleia Legislativa da Bahia em 28 de abril de 1977, com o intuito de investigar os casos de grilagem de terras ocorridos no Estado da Bahia. A primeira fase, tendo como seu relator o Deputado Élquisson Soares, teve uma duração de apenas seis meses. A segunda fase, no entanto, já com o Deputado Edvaldo Lopes na relatoria, foi executada entre março de 1979 e 1981. No total das duas fases, ocorreram 54 reuniões em caráter ordinário e extraordinário, com 120 pessoas ouvidas, e todas as reuniões gravadas e datilografadas.

[...] os processos crime e cíveis são fontes igualmente abundantes e dão voz a todos os segmentos sociais, do escravo ao senhor. São fontes preciosas para o entendimento das atividades mercantis, já que são recorrentes os autos de cobranças judiciais de dívidas e os papéis de contabilidade de negócios de grande e pequeno porte. A convocação de testemunhas, sobretudo nos casos de crimes de morte, de agressões físicas e de devassas, permite recuperar as relações de vizinhança, as redes de sociabilidade e de solidariedade, as rixas, enfim, os pequenos atos cotidianos das populações do passado.¹⁴

Além dessas, as atas dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) e os livros tombos das Dioceses são importantes tipologias de fontes, nas quais podemos encontrar relatos e testemunhos dos mais diversos, seja no tocante à posse e propriedade da terra, às relações sociais de trabalho, ou ainda acerca do processo de organização social e política nos âmbitos local, regional, nacional e/ou transnacional.¹⁵

Há alguns dossiês produzidos e organizados por Movimentos Sociais e que podem ser trabalhados como fontes secundárias. Destacamos os seguintes: *Assassinatos no Campo – crime e impunidade 1964-1986*, publicado em 1987 pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST),¹⁶ o qual contém um levantamento dos trabalhadores rurais assassinados durante a ditadura militar, em decorrência dos conflitos agrários; o dossiê *Conflitos de Terra no Brasil*, da Comissão Pastoral da Terra Nacional (CPT), publicado anualmente desde 1985, disponível em seu sítio virtual;¹⁷ o *Relatório Final: Violações de Direitos no Campo 1946 a 1988*, publicado em 2015 pela Comissão Camponesa da Verdade,¹⁸ em um contexto de profundas críticas à Comissão Nacional da Verdade (CNV); e o livro *Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos*, publicado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), no ano de 2011;¹⁹ além dos já clássicos *A Questão Agrária na Bahia: grilagem, reforma agrária*

14 PINSKY, Carla (org.). **Fontes históricas**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008, p. 37.

15 Haja vista as inúmeras redes transnacionais entre a Igreja Católica na América Latina e o Norte Global, em torno da Cooperação Internacional, sendo esse um importante fator no tocante à Teologia da Libertação. Cf. PEREIRA, Danillo Rangell Pinheiro. **Concepções da história da teologia da libertação e conflitos de representações na Igreja Católica (1971-1989)**. Salvador: SAGGA, 2018.

16 MST. **Assassinatos no Campo – crime e impunidade 1964-1985**. 2. ed. São Paulo: Global, 1987.

17 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. **Conflitos no Campo Brasil 2016**. Goiânia: CPT Nacional, 2017. Essa e as demais edições se encontram disponíveis em: <https://www.cptnacional.org.br/biblioteca-virtual/102-biblioteca-virtual-conflitos/3572-conflitos-no-campo-brasil-200926>.

18 COMISSÃO CAMPONESA DA VERDADE. SAUER, Sérgio; et. al. (orgs.). **Relatório Final: Violações de Direitos no Campo 1946 a 1988**. Brasília: Dex-UnB, 2015.

19 CARNEIRO, Ana; CIOCCARI, Marta (orgs.). **Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos**. Brasília: MDA, 2011.

e *Grilagem na Bahia: anos 1979-1980*, do Grupo de Estudos Agrários (GEA), publicados em 1980 e 1981, respectivamente.²⁰

Em termos de documentação referente à propriedade rural, há algumas tipologias que podem melhor localizá-la, quanto ao seu domínio público (terra devoluta) ou privado (grilada ou não). Constituindo-se como fontes de natureza jurídica, podemos apontar as seguintes:

- certidões expedidas por cartórios de títulos e documentos;
- matrículas imobiliárias consignadas em cadeias sucessórias de imóveis;
- certidões de inteiro teor de transcrição de imóveis;
- ações discriminatórias;
- registros de usucapião;
- registro de cessão de direitos hereditários;
- inventários *post-mortem* e testamentos (a depender do período).

As tipologias acima citadas, eventualmente, podem ter seu acesso negado, pois se encontram em Cartórios, Fóruns e Tribunais de Justiça que, em muitos casos, têm relações políticas mais ou menos definidas com fazendeiros locais, envolvidos em conflitos de terra. Desse modo, para o pesquisador da área, todo cuidado é pouco. Os indivíduos envolvidos em conflitos agrários, frisa-se a grilagem de terras, geralmente têm consciência da importância do sigilo à essa documentação, ainda que seja referente ao tempo passado. Portanto, muita cautela na pesquisa a essas tipologias.

Outra tipologia de fonte bastante utilizada nos trabalhos sobre o período recente é a oral. A oralidade vem sendo muito discutida nos últimos anos, sobretudo por meio do trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira de História Oral (ABHO) e pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), de modo que, não raro, é possível encontrar dissertações e teses sobre o tema que se valem de fontes orais. Logo, interessa ao campo da História da Luta pela Terra o registro de testemunhos orais de trabalhadores rurais, assentados, políticos, juízes etc., que tenham tido contato com o tema. Obra fundamental nessa discussão, *História, Metodologia, Memória*, de Antonio Torres Montenegro faz uma profícua discussão acerca da história e memória dos trabalhadores rurais.²¹ Muito atento às formas de construção das matrizes discursivas do sujeito que rememora, o autor circunscreve as articulações teórico-

20 GRUPO de Estudos Agrários. **A Questão Agrária na Bahia: grilagem, reforma agrária**. Salvador: GEA, 1980; GRUPO de Estudos Agrários. **Grilagem na Bahia: anos 1979-1980**. Salvador: GEA, 1981.

21 MONTENEGRO, Antonio Torres. **História, metodologia, memória**. São Paulo: Contexto, 2010.

metodológicas entre História e Memória, tendo em vista “o quanto as experiências históricas, tecidas nos relatos orais, devem romper com os sentidos instituídos com base em análises que desconhecem as condições de sua produção, suas estratégias e ordenamentos discursivos”.²²

Por último, os periódicos, já amplamente utilizados em trabalhos historiográficos, se constituem importante tipologia de fonte para o estudo do tema, tendo em conta as possibilidades de análise discursiva e de contraste tipológico, visando a crítica. No tocante ao tema da Luta pela Terra, há alguns periódicos que estabeleciam suas sucursais no Estado da Bahia, de modo que, geralmente, eram os conflitos agrários de maior repercussão social que logravam suas atenções. Entretanto, houve inúmeros periódicos de Organizações Não-Governamentais que, sistematicamente, abordavam o tema e inseriam-no nas discussões estruturais do Brasil, como “flagelo social”, concentração da propriedade fundiária, desenvolvimentismo etc. Podemos apontar os Cadernos do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS),²³ como bastante atuante nessas discussões, além de revistas e jornais comunitários de ONGs sediadas no interior da Bahia, como a Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco (FUNDIFRAN),²⁴ e tantas outras que atuavam em prol dos trabalhadores rurais.

Acervos e métodos para uma história agrária da Bahia

A história agrária, por meio de seu ajuste metodológico no Brasil com Maria Yedda Linhares, proporcionou uma mirada a partir das baixas classes sociais, de modo que foi-nos possibilitado racionalizar, por meio do tratamento com as fontes, as relações entre os indivíduos e a propriedade fundiária. O livro *Nas Fronteiras do Poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX*, de autoria de Márcia Motta (1998),²⁵ sua orientanda de Mestrado durante os anos de 1980, nos forneceu uma análise bastante precisa acerca da consolidação da ideia de propriedade da terra no Brasil, por meio da Lei de Terras de 1850. Esse e outros trabalhos sobre o tema vêm configurando uma vertente de análise dentro da história agrária, a qual racionaliza, para além dos conflitos agrários em si, as circulação das

22 Ibidem, p. 14.

23 Associação sem fins lucrativos fundada pela Companhia de Jesus, em 1967, e sediada na cidade de Salvador/Ba. Para acesso virtual aos Cadernos do CEAS, visitar o sítio virtual <https://cadernosdoceas.ucsal.br/index.php/cadernosdoceas>.

24 Fundada em 1971 pela Diocese de Barra/BA, essa entidade atuou fortemente na região do Médio São Francisco nas seguintes áreas: sindicalização de trabalhadores rurais, saúde, educação e formação política.

25 MOTTA, Márcia. **Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX**. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro/Vício de Leitura, 1998.

ideias promotoras do direito à propriedade privada da terra no Brasil, isto é, estudos monográficos que, no limite, objetivam historicizar e desnaturalizar o direito à propriedade privada em terras brasílicas, alguns avançando até o século XX.

No tocante à produção sobre história agrária na Bahia, por outro lado, esta se concentra maiormente nos séculos XVIII e XIX, a exemplo dos clássicos *Escravos, roceiros e rebeldes*, de Stuart Schwartz,²⁶ *Um contraponto baiano*, de autoria de B. J. Barickman,²⁷ *Estrutura Fundiária e Dinâmica Mercantil* e *Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio*, ambos de Erivaldo Fagundes Neves,²⁸ e, mais recentemente, da tese defendida por Alex Andrade Costa em 2016, intitulada *Tramas e contendadas: Escravos, forros e livres constituindo economias e forjando liberdades na baía de Camamú, 1800-1850*.²⁹ A produção sobre história agrária na Bahia no século XX, no entanto, ainda é incipiente, contando com poucos trabalhos monográficos, dentre os quais podemos citar a dissertação defendida por Leonardo D'Icarahy em 2018, intitulada *O Sonho da Terra: Trabalhadores Rurais e o Surgimento do MST na Bahia (1975-1989)*.³⁰

Os acervos disponíveis para pesquisa em história agrária sobre o período, felizmente, não são escassos. Apesar de se encontrarem substancialmente na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, há inúmeros outros acervos arquivísticos, em cidades do interior, onde é possível realizar a pesquisa documental. Para tanto, Erivaldo Fagundes Neves nos alerta quanto à esse tipo de pesquisa, pois

[...] os documentos para o estudo da *história agrária regional* encontram-se, quase sempre dispersos em vários acervos arquivísticos, dificultando a consulta, sendo, entretanto, mais abundantes, podendo levar a pesquisa mais longe que o inicialmente previsto. No caso da *história agrária local*, a documentação mantém-se, em grande parte, reunida, porém, não oferece da vida rural 'mais que uma imagem fragmentada e, às

26 SCHWARTZ, Stuart. **Escravos, roceiros e rebeldes**. Bauru/São Paulo: EDUSC, 2001.

27 BARICKMAN, B. J. **Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

28 NEVES, Erivaldo Fagundes. **Estrutura fundiária e dinâmica mercantil: Alto Sertão da Bahia séculos XVIII e XIX**. Salvador: EDUFBA/ Feira de Santana: UEFS, 2005; Idem. **Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história regional e local)**. 2. ed. Salvador: EDUFBA/Feira de Santana: UEFS, 2008.

29 COSTA, Alex Andrade. **Tramas e contendadas: Escravos, forros e livres constituindo economias e forjando liberdades na baía de Camamú, 1800-1850**. Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em História Social) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2016.

30 D'ICARAHY, Leonardo Dantas. **O Sonho da Terra: Trabalhadores Rurais e o Surgimento do MST na Bahia (1975-1989)**. 154 f. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em História Social) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2018.

vezes, enganosa’, pouco permitindo ‘captar os fenômenos massivos’, além de faltar a unidade geográfica, tão necessária em todos os estudos históricos.³¹

Contudo, não podemos nos ater somente à perspectiva da história agrária regional em detrimento da história agrária local. Um campo de estudos que vem despontado nos últimos anos, sobretudo desde a crise financeira mundial de 2007-2008, é o do *land grabbing*, ou tomada de terras, traduzindo literalmente.³² Esse campo de estudos pensa o que nós racionalizamos no Brasil como grilagem de terras a partir da dinâmica do capital transnacional. Isto é, o *land grabbing* pode ser localizado em uma dinâmica global de transnacionalização da propriedade privada da terra, de modo que o que antes poderia ser pensado como um problema regional ou local, a saber, a grilagem de terras, agora tem de ser racionalizado a partir de uma dinâmica global, ou transnacional. O principal acervo dedicado ao tema, ora, é a plataforma digital *Land Matrix*,³³ que se constitui como um observatório global de aquisições transnacionais de terras, registrando, colaborativamente, as movimentações do capital financeiro transnacional em torno da pauta.

Finalmente, listemos, não exaustivamente, alguns acervos para pesquisa histórica sobre o tema da Luta pela Terra na Bahia, em formatos físico e digital, para amplo conhecimento do público leitor:

- Centro de Documentação Dom Tomás Balduino (CPT Nacional);³⁴
- Diocese de Barra/Ba;
- Diocese de Barreiras/Ba;
- Arquivo Público Municipal de Caetité/Ba;
- Arquivo Público Municipal de Paratinga/Ba;
- Arquidiocese de Salvador/Ba;
- Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, Salvador;

31 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Agrária e História Regional na perspectiva sócio-econômica. **II Encontro Estadual de História - Historiador**, 2004, Feira de Santana. Anais do II Encontro Estadual de História. Feira de Santana: UEFS, 2004, p. 1-9. As citações presentes no trecho são de DAUVERGNE, Robert. Suplemento a la introducción. In: BLOCH, Marc. **La historia rural francesa: caracteres originales**. Barcelona: Crítica, 1978, p. 35-57.

32 Para saber mais sobre esse tema de estudos, cf. o Dossiê *Aquisições Transnacionais de Terra (Land Grabbing)* da Revista Estudos Internacionais da PUC-MG, vol. 5, n. 2, 2017.

33 Segundo seu sítio virtual, “the Land Matrix is a global and **independent land monitoring initiative** that promotes **transparency** and **accountability** in decisions over land and investment. This website is our **Global Observatory** – an open tool for collecting and visualising information about large-scale land acquisitions. The data represented here is **constantly evolving**; to make this resource more accurate and comprehensive, we encourage your **participation**”. Os grifos são do site. Disponível em: <http://landmatrix.org/en/>.

34 Disponível em: <http://www.cptnacional.org.br/publicacoes/cedoc-dom-tomas-balduino-da-cpt>.

- Fórum da Comarca de Morro do Chapéu/Ba;
- Fórum da Comarca de Barreiras;
- Centro de Estudos e Ação Social – CEAS, Salvador;
- Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco, Ibotirama/Ba;
- Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Salvador;
- Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Salvador;
- Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional;³⁵
- Arquivo Nacional (Rio de Janeiro, Brasília/DF e digital);³⁶
- Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador;
- Grupo Tortura Nunca Mais, Salvador;
- Núcleo de Memória da Universidade Federal do Oeste Baiano, Barreiras;
- Arquivos Municipais.

Considerações finais

É notório que o campo da História Agrária no Brasil tem se movimentado para fora do eixo fluminense nos últimos anos, muito devido ao processo de expansão das Universidades Públicas e do alto número de pesquisadores dessas regiões que retornam depois de concluídos seus estudos em Pós-Graduação. Contudo, é importante ratificar, a História Agrária da Bahia do século XX ainda é bastante preambular, haja vista o enfoque predominante da historiografia baiana nos séculos XVIII e XIX e o processo de *fragmentação e recomposição da História na crise da modernidade*,³⁷ que retirou da “pauta historiográfica” nacional temas bastante caros à nossa constituição como Estado-nação, como o da história agrária.

Além disso, um aprendizado basilar da área é o diálogo com outros campos do conhecimento, tema já pautado neste artigo. Na relação entre a História e o Direito, por exemplo, podemos citar quatro referências básicas a qualquer leitor interessado no tema, quais sejam, o livro *Leis de Terra do Estado da Bahia*, organizado por Angelina Garcez e Hermano Machado,³⁸ *No rastro da grilagem*, publicado pela Associação de Advogados de

35 Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.

36 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/br/>.

37 Cf. NEVES, Erivaldo Fagundes. **História regional e local: fragmentação e recomposição da história na crise da modernidade**. Feira de Santana: UEFS; Salvador: Arcádia, 2002.

38 GARCEZ, Angelina; MACHADO, Hermano Augusto (orgs.). **Leis de Terra do Estado da Bahia**. 2. ed. Salvador: SEAGRI, CDA, DESAGRO, Faculdade Ruy Barbosa, 2001.

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia,³⁹ a Dissertação de Mestrado de Cloves Araújo, defendida em 2005,⁴⁰ e a Tese de Doutorado de Sara Côrtes, defendida em 2017.⁴¹

Portanto, frente ao postulado, esperamos que este artigo possa ser útil no fomento à pesquisas na área da História da Luta pela Terra na Bahia, além de evidenciar o quanto esta ainda carece de historiadores(as) atentos(as) ao tema. Nesse sentido, constitui-se objeto de estudo da História por excelência, haja vista sua profunda articulação entre sujeito e espaço no tempo histórico, e seus vestígios ainda tão operantes na sociedade em que vivemos. A ideia de *land grabbing*, por exemplo, é uma evidência tal, que nos demonstra que o problema da terra, outrora basilar na formação do capitalismo na Inglaterra no século XVII,⁴² se torna mais contundente a cada uma de suas crises como sistema econômico. E sem perder de vista a dimensão social do papel do indivíduo na história, é necessário pensarmos sua movimentação no tempo tendo em vista suas próprias contingências e, nesse sentido, escrever uma história da Luta pela Terra que vise a desnaturalização dos conflitos agrários em perspectiva social e uma compreensão mais holística de suas causas, objetivos e consequências.

39 ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE TRABALHADORES RURAIS (org.). **No rastro da grilagem.** Formas jurídicas da grilagem contemporânea: casos típicos de falsificação na Bahia. Salvador: AATR, 2017.

40 ARAÚJO, Cloves dos Santos. **O Judiciário e os Conflitos Agrários no Brasil.** 182 f. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Direito) – Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Brasília, 2005.

41 CÔRTEES, Sara da Nova Quadros. **Análise do Discurso Judicial nos conflitos por terra referentes às desapropriações para fins de reforma agrária e ações possessórias: in dubio pro “proprietário”?** 453 f. Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2017.

42 Cf. WOOD, Ellen. **A origem do capitalismo.** Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001; São Paulo: Boitempo, 2002.